

ENTRE O SILÊNCIO E A DOR: A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NO BRASIL E SEUS IMPACTOS

BETWEEN SILENCE AND SUFFERING: OBSTETRIC VIOLENCE IN BRAZIL AND ITS CONSEQUENCES

Alana Bruna Farias BARROS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7173-5496>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: brunaalana721@gmail.com

Janayny Hayumy de FREITAS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7700-0653>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: janayny.freitas@iescfag.edu.br

RESUMO:

A violência obstétrica, entendida como um conjunto de práticas desrespeitosas e desumanas direcionadas às mulheres durante o parto e o nascimento, tem se tornado um tema cada vez mais debatido no campo da saúde pública. Este trabalho propõe uma revisão de literatura que busca compreender de que forma esse tipo de violência se manifesta, quais são suas origens, os impactos que causa na vida das mulheres e os direitos que deveriam protegê-las nesse contexto. Para isso, são analisados estudos acadêmicos, documentos legais e orientações emitidas pelo Ministério da Saúde. A intenção é não apenas mapear as formas recorrentes de violência obstétrica, mas também refletir sobre as possíveis formas de enfrentamento e transformação das práticas obstétricas. Com isso, espera-se contribuir para a construção de um cuidado mais ético, respeitoso e centrado na mulher.

Palavras-chave: Violência obstétrica, Direitos das mulheres, Parto, Saúde pública.

ABSTRACT:

Obstetric violence, characterized by inhumane and disrespectful treatment during labor and birth, has gained increasing attention in public health. This paper aims to conduct a literature review on the topic, identifying its manifestations, causes, consequences, and women's rights within the obstetric context. By analyzing academic studies, legal documents, and guidelines from the Ministry of Health, the goal is to understand the main practices of obstetric violence and their implications for women's well-being, as well as explore strategies for combating and necessary improvements in obstetric practices. The research seeks to provide an in-depth understanding of the impact of obstetric violence and offer support for effective interventions to promote respect for women's rights during labor and birth.

Keywords: Obstetric violence, Women's rights, Childbirth, Public health.

INTRODUÇÃO

A violência obstétrica é uma realidade que atinge inúmeras mulheres durante a gestação, o parto e o período pós-parto, representando uma grave violação dos direitos humanos e deixando marcas profundas na saúde física, emocional e psicológica das vítimas. Trata-se de um fenômeno muitas vezes silenciado ou naturalizado, em que práticas abusivas por parte de profissionais da saúde acabam sendo incorporadas à rotina hospitalar. Essas práticas incluem desde intervenções médicas feitas sem o consentimento da mulher até atitudes desrespeitosas, negligência e até agressões verbais ou físicas.

No Brasil, esse tipo de violência ganha contornos ainda mais preocupantes, principalmente pela elevada taxa de cesarianas realizadas sem necessidade clínica e pela persistência de uma cultura que favorece intervenções excessivas e desnecessárias. Muitas gestantes desconhecem seus próprios direitos e, por isso, acabam submetidas a procedimentos e condutas que desrespeitam sua autonomia e dignidade.

Diante desse cenário, este trabalho propõe uma análise aprofundada sobre a violência obstétrica, abordando suas causas, formas de ocorrência e as consequências que acarreta para as mulheres. Além disso, busca discutir as respostas que têm sido construídas no âmbito das políticas públicas e refletir sobre a importância da humanização no atendimento obstétrico. Promover um parto respeitoso, seguro e centrado na mulher é um passo essencial para transformar a realidade obstétrica e garantir que o nascimento seja vivenciado como um momento de cuidado, e não de violência.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo segue uma abordagem qualitativa, pautada na realização de uma revisão de literatura. O intuito é explorar como a violência obstétrica tem sido discutida em diferentes produções acadêmicas e institucionais, além de refletir sobre suas consequências para a vida das mulheres. Para isso, foram selecionados textos como artigos científicos, dissertações, teses e documentos legais que tratam do tema, abordando tanto as formas como essa violência se manifesta quanto suas causas e efeitos. A escolha das fontes considerou sua relevância e confiabilidade, de modo a garantir uma análise ampla e fundamentada do fenômeno.

A seleção dos materiais será feita a partir de critérios rigorosos, incluindo a relevância e a atualidade dos estudos, priorizando aqueles publicados nos últimos dez anos, sempre que possível, e que tragam contribuições significativas para o entendimento da violência obstétrica e suas implicações. Serão considerados também documentos legais, como as diretrizes do Ministério da Saúde e legislações específicas que tratam dos direitos das mulheres no contexto do parto e do nascimento.

A análise dos dados será realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, com o objetivo de identificar padrões, categorias e tendências nas abordagens sobre a violência obstétrica, suas causas e consequências. A partir dessa revisão, será possível mapear as lacunas no conhecimento, identificar as principais estratégias de enfrentamento e sugerir caminhos para a melhoria das práticas obstétricas e da legislação relacionada.

Essa metodologia de revisão de literatura busca fornecer uma visão aprofundada e atualizada sobre o tema da violência obstétrica, contribuindo para a formação de um conhecimento mais sólido e fundamentado que possa servir como

base para futuras intervenções no campo da saúde reprodutiva e dos direitos das mulheres.

REVISÃO DA LITERATURA

1.1. Aspectos sobre a violência obstétrica

A violência obstétrica permanece como um desafio persistente nos serviços de saúde, especialmente nos países da América Latina, onde as desigualdades estruturais acentuam as vulnerabilidades das mulheres durante o parto. Mais do que um conjunto de atos isolados, a violência obstétrica configura-se como expressão de relações desiguais de poder, marcadas por gênero, classe social e raça/etnia, que atravessam a prática profissional na assistência ao parto (DINIZ et al., 2022). Esse tipo de violência não se resume a ações físicas, mas inclui práticas institucionais e simbólicas que violam os direitos humanos das gestantes, revelando uma cultura medicalizada e autoritária de cuidado.

Ainda que parte da literatura mais antiga já apontasse para a ocorrência de práticas abusivas, como intervenções desnecessárias, ausência de consentimento e condutas humilhantes (AGUIAR et al., 2013), estudos mais recentes trazem à tona uma compreensão mais ampla e crítica da violência obstétrica. Segundo Leal et al. (2020), a experiência de parto em serviços públicos e privados no Brasil ainda está permeada por relações assimétricas entre profissionais e parturientes, onde a autonomia da mulher é frequentemente desconsiderada, e seu sofrimento, naturalizado ou invisibilizado.

Os dados mais recentes do estudo "Nascer no Brasil" evidenciam que a prática de episiotomia sem consentimento, o impedimento da presença de acompanhante, e o uso de frases desqualificadoras durante o trabalho de parto continuam sendo recorrentes (BORGES et al., 2021). Essas experiências não apenas violam normas legais e diretrizes internacionais de atenção humanizada ao parto, como também têm consequências psíquicas duradouras, relacionadas à depressão pós-parto, ansiedade e dificuldades no vínculo mãe-bebê (GONÇALVES et al., 2021).

Além disso, a violência obstétrica não pode ser analisada apenas sob o prisma da má conduta individual de profissionais de saúde. Trata-se de uma prática estrutural que reflete a organização dos serviços, a formação técnica deficitária e a ausência de políticas públicas efetivas de cuidado baseado em direitos. O que está em jogo é a forma como o corpo feminino é historicamente controlado e disciplinado em nome de uma lógica biomédica que reduz a mulher à sua função reprodutiva (PÉREZ D'GREGORIO, 2019). Nesse sentido, a violência obstétrica deve ser compreendida como um fenômeno multifacetado, que articula práticas de negligência, abuso e desumanização com a reprodução de desigualdades sociais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforça, em suas publicações mais recentes, que o cuidado respeitoso no parto deve ser compreendido como direito fundamental, e que práticas que desrespeitam a autonomia, a dignidade e a integridade física e emocional da mulher não devem ser toleradas (WHO, 2018). Além de classificar os tipos de abuso, a OMS propõe a responsabilização institucional e a formação contínua de profissionais como estratégias centrais para transformar a cultura da atenção obstétrica.

Vale destacar que a violência obstétrica, embora atinja mulheres de diferentes perfis, incide com maior frequência sobre mulheres negras, pobres e com menor escolaridade, evidenciando seu caráter interseccional. Como aponta Oliveira et al. (2023), a interseção entre racismo estrutural, sexismo e desigualdade social contribui

para a maior exposição de determinados grupos à violência nos serviços de saúde, perpetuando um ciclo de exclusão e desumanização.

Diante disso, é preciso avançar na produção de conhecimento que não apenas documente a ocorrência dessas práticas, mas que também ofereça subsídios para a transformação efetiva dos modos de cuidar. A violência obstétrica, mais do que um problema individual ou pontual, representa uma grave violação dos direitos reprodutivos das mulheres e um obstáculo à construção de um modelo de atenção centrado no cuidado, na escuta e no respeito.

1.2. Violência obstétrica no Brasil

A violência obstétrica, embora muitas vezes silenciada, permanece como uma prática estrutural no contexto da assistência ao parto no Brasil. Ela se manifesta por meio de condutas abusivas, desrespeitosas e, não raramente, traumáticas, que atingem a integridade física e psicológica das mulheres durante a gestação, o parto e o puerpério. Apesar de avanços legais e normativos que buscam humanizar o nascimento, a realidade vivenciada por muitas gestantes revela um sistema ainda marcado pelo autoritarismo médico e pela negação da autonomia feminina.

Dados do Ministério da Saúde (2019) indicam que 99,1% dos partos no país ocorrem em unidades hospitalares, sendo 45,9% cesarianas. Ainda que a cesárea seja um procedimento legítimo em situações de risco, sua banalização e uso como resposta à má qualidade da assistência ao parto vaginal refletem um modelo tecnocrático e intervencionista que, muitas vezes, desconsidera as necessidades e desejos da mulher (LEAL et al., 2020). A cesárea, nesse contexto, pode tanto ser instrumento de violência quanto resposta a ela, quando mulheres a solicitam como forma de evitar experiências anteriores traumáticas (REIS et al., 2021).

A literatura especializada aponta que a violência obstétrica assume diferentes formas, desde agressões verbais e físicas até a negação de direitos legalmente assegurados, como o direito à presença de um acompanhante ou ao consentimento informado para procedimentos invasivos (DINIZ et al., 2015; BOHREN et al., 2019). Em muitos serviços, a parturiente é tratada como objeto do cuidado, e não como sujeito ativo e consciente de suas escolhas. O modelo biomédico dominante tende a reforçar práticas hierárquicas que minimizam o protagonismo feminino e produzem experiências de parto marcadas pela dor, solidão e medo (SOUZA et al., 2022).

Essa violência é, em parte, naturalizada por um imaginário social que ainda associa o parto ao sofrimento inevitável. Tal percepção contribui para que muitas mulheres não reconheçam os abusos que sofrem ou se sintam culpadas por tê-los vivenciado (MONTEIRO et al., 2021). O silêncio, muitas vezes alimentado por assimetrias de poder e pela falta de informação sobre direitos reprodutivos, reforça a invisibilidade dessa violência e perpetua práticas desumanizantes nas instituições de saúde.

A falta de preparo dos profissionais também é um fator decisivo. Muitos ainda atuam com base em modelos ultrapassados de ensino, nos quais o protagonismo da gestante não é valorizado e o parto é visto exclusivamente sob a ótica do risco. Esse déficit formativo impacta diretamente na qualidade da assistência e contribui para a reprodução de práticas que violam a dignidade da mulher (OLIVEIRA et al., 2020).

Um dos efeitos mais graves da violência obstétrica está na saúde mental das mulheres. Experiências traumáticas no parto estão associadas ao desenvolvimento de depressão pós-parto, transtornos de estresse pós-traumático e dificuldades no vínculo com o recém-nascido (MODENA et al., 2018; RODRIGUES et al., 2023). Além disso, o excesso de intervenções sem justificativa clínica, como episiotomias e

manobras agressivas, aumenta o risco de morbimortalidade materna e neonatal, contrariando os princípios da atenção humanizada à saúde.

A pesquisa “Nascer no Brasil”, embora realizada em 2014, continua sendo uma das mais abrangentes sobre o tema, revelando que 25% das mulheres relataram ter sofrido algum tipo de violência no parto (Leal et al., 2014). Mais recentemente, estudos como o de Bevilacqua et al. (2022) reforçam que essa realidade persiste, com práticas abusivas ainda amplamente disseminadas, especialmente em hospitais públicos, onde há maior precarização dos serviços e sobrecarga dos profissionais.

Importante destacar que o Brasil possui marcos legais que garantem direitos fundamentais às gestantes — como a Lei do Acompanhante (Lei nº 11.108/2005) e a Política Nacional de Atenção Humanizada ao Parto e Nascimento. No entanto, a efetivação desses direitos enfrenta barreiras estruturais, culturais e institucionais que impedem sua universalização. A distância entre norma e prática revela que, mais do que leis, é preciso transformar a cultura institucional dos serviços de saúde.

Movimentos sociais e coletivos feministas têm desempenhado papel central na denúncia e visibilização da violência obstétrica, além de pressionarem por mudanças na formação médica e na gestão dos serviços. Essas iniciativas têm promovido campanhas educativas, produção de dados independentes e apoio jurídico às vítimas, além de defenderem a incorporação de práticas baseadas em evidências e respeitadas à autonomia das mulheres (AGUIAR & D’OLIVEIRA, 2020).

Nesse sentido, o enfrentamento à violência obstétrica exige uma abordagem multifatorial, que inclua desde a reformulação dos currículos de formação em saúde até o fortalecimento da escuta ativa e do acolhimento nos serviços. É essencial reconhecer o parto como um evento não apenas biológico, mas também social, emocional e simbólico, no qual o respeito, a empatia e a informação devem ser pilares centrais.

Portanto, mais do que um problema pontual, a violência obstétrica reflete desigualdades de gênero e assimetrias de poder historicamente construídas. Superá-la implica em transformar profundamente a forma como a sociedade e o sistema de saúde enxergam a maternidade, o cuidado e o corpo da mulher. A construção de uma assistência obstétrica ética, humanizada e centrada na mulher é não apenas um direito, mas um imperativo civilizatório.

1.3. Enfrentamento da violência obstétrica no Brasil

O enfrentamento da violência obstétrica no Brasil ainda representa um desafio significativo, mesmo diante de políticas públicas que preconizam uma assistência humanizada ao parto e nascimento. Embora o Ministério da Saúde tenha avançado em diretrizes como a Rede Cegonha, persistem grandes distorções entre o discurso institucional e a realidade vivida pelas mulheres nos serviços de saúde. Indicadores como a elevada taxa de cesarianas — especialmente no setor privado —, a mortalidade materna evitável e o atendimento pré-natal desigual evidenciam uma assistência marcada por falhas estruturais e por um modelo intervencionista que desrespeita a autonomia feminina (DINIZ et al., 2022; BÉHAGUE & VICTORA, 2020).

As desigualdades raciais e sociais são refletidas nos índices de cesariana e na forma como o parto é conduzido no país. Dados apontam que mulheres brancas e com maior poder aquisitivo têm mais acesso a cesáreas agendadas, enquanto mulheres negras e pobres são mais expostas a procedimentos invasivos sem consentimento e a partos violentos no sistema público (LEAL et al., 2021; BRASIL, 2023). Nesse contexto, a escolha pela cesariana, em muitos casos, é uma estratégia de fuga das experiências traumáticas associadas ao parto vaginal institucionalizado,

frequentemente marcado por práticas coercitivas como a episiotomia rotineira, a manobra de Kristeller e a ausência de acompanhantes — práticas já contraindicadas pela literatura científica e pelas recomendações da OMS (WHO, 2018; BOHREN et al., 2019).

O movimento feminista, juntamente com organizações da sociedade civil, tem desempenhado papel fundamental ao denunciar a violência obstétrica como forma de violência institucional e de gênero, pressionando por mudanças nas políticas públicas e na cultura médica. Contudo, a ausência de uma tipificação jurídica clara sobre o que configura violência obstétrica ainda dificulta a responsabilização de profissionais e instituições, o que perpetua a impunidade e a invisibilidade do problema (DINIZ & CHACHAM, 2019).

As recomendações internacionais, como as da Organização Mundial da Saúde (2018), reconhecem a violência obstétrica como violação de direitos humanos e apontam a necessidade de ações estruturadas que assegurem a autonomia das gestantes. Isso inclui acesso à informação qualificada, direito à presença de acompanhante, elaboração de plano de parto e consentimento informado. É necessário que a mulher seja sujeito ativo do seu processo de parto, e não apenas objeto de condutas médicas padronizadas.

A implementação de práticas baseadas em evidências e a diminuição de intervenções desnecessárias devem ser prioridade. No entanto, a mudança não se restringe ao plano técnico; envolve também uma transformação ética, cultural e institucional no modo como se concebe e se presta a assistência ao nascimento. O fortalecimento de mecanismos de denúncia e escuta ativa, bem como a ampliação do debate público sobre o tema, são estratégias indispensáveis para garantir que os direitos das mulheres não sejam apenas formalmente reconhecidos, mas efetivamente respeitados (OLIVEIRA et al., 2023).

1.4. A Violência Obstétrica sob a Perspectiva Científica

A violência obstétrica, além de uma questão ética e política, impõe graves consequências científicas e clínicas, refletindo-se em desfechos negativos tanto para a saúde física quanto psicológica das mulheres. A literatura contemporânea reforça que a ausência de práticas humanizadas e a imposição de intervenções sem necessidade clínica estão associadas a maiores taxas de morbimortalidade materna e neonatal, além de impactos emocionais profundos e duradouros (BOHREN et al., 2019; SANTOS et al., 2021).

Fisicamente, procedimentos como cesarianas desnecessárias, episiotomias sistemáticas, induções precoces e o uso rotineiro de ocitocina se correlacionam com maior incidência de infecções, hemorragias e complicações pós-parto, sobretudo quando realizados sem consentimento informado (LEAL et al., 2021). Já do ponto de vista psicológico, a experiência de desrespeito durante o parto pode desencadear transtornos como depressão pós-parto, ansiedade e estresse pós-traumático, afetando não apenas a saúde mental da mulher, mas também a construção do vínculo com o recém-nascido (SILVEIRA et al., 2020; KRUK et al., 2022).

O contraste entre o discurso da medicina baseada em evidências e a prática institucionalizada do parto é gritante. Apesar de diretrizes que incentivam a escuta ativa, o protagonismo da mulher e a adoção de práticas menos intervencionistas, ainda se observa resistência por parte de muitos profissionais à adoção de modelos centrados no cuidado respeitoso (WHO, 2018; VOGEL et al., 2022). Isso evidencia que a violência obstétrica não se resume a um desvio de conduta individual, mas

representa uma falha sistêmica, enraizada em um modelo biomédico, hierárquico e patriarcal.

Reconhecer a violência obstétrica como uma questão de saúde pública é fundamental para sua erradicação. Para tanto, é necessário fomentar pesquisas que visem compreender suas múltiplas manifestações, fortalecer políticas públicas intersetoriais e investir em formação profissional continuada. A sensibilização das equipes de saúde para práticas respeitadas, a escuta qualificada e o cuidado centrado na mulher devem constituir pilares fundamentais para uma mudança efetiva (OLIVEIRA & DINIZ, 2022; BRASIL, 2023).

A superação da violência obstétrica requer, portanto, uma aliança entre conhecimento científico, mobilização social e vontade política. Somente assim será possível construir um sistema obstétrico baseado na dignidade, na equidade e na justiça reprodutiva.

2. Os Impactos da Violência Obstétrica na Vida da Mulher: Consequências Físicas da Violência Obstétrica

A violência obstétrica, enquanto expressão de desigualdades de gênero institucionalizadas no contexto da assistência ao parto, acarreta múltiplas consequências para a saúde da mulher, indo além do evento fisiológico para afetar sua dignidade, autonomia e integridade corporal. Embora esse debate tenha ganhado visibilidade nos últimos anos, especialmente a partir da mobilização de movimentos sociais e da produção acadêmica crítica, a prática ainda persiste em muitos serviços de saúde, marcada pela imposição de condutas médicas autoritárias, intervenções desnecessárias e ausência de consentimento informado. A análise de seus efeitos físicos exige mais do que a enumeração de lesões: é preciso compreender como tais práticas impactam a experiência reprodutiva da mulher em sua totalidade e perpetuam relações assimétricas no cuidado.

Os danos físicos decorrentes da violência obstétrica não são apenas efeitos colaterais isolados, mas resultados diretos de um modelo tecnocrático de parto que ainda predomina no Brasil, baseado na medicalização excessiva e na deslegitimação da mulher como sujeito ativo no processo. Intervenções como episiotomias sistemáticas, uso da manobra de Kristeller, cesarianas eletivas sem indicação clínica e aplicação de fórceps sem justificativa adequada não apenas expõem a parturiente a riscos imediatos, como infecções, hemorragias e lacerações, mas também repercutem negativamente no pós-parto, dificultando a amamentação, o vínculo com o bebê e a recuperação integral do corpo feminino (DOMINGUES et al., 2021; GAMA et al., 2022).

Estudos recentes têm mostrado que a realização de procedimentos invasivos sem consentimento agrava os índices de morbidade materna e compromete a função ginecológica e sexual da mulher em médio e longo prazo. Por exemplo, a episiotomia, ainda frequentemente utilizada no Brasil de forma rotineira, pode gerar complicações como dispareunia, incontinência urinária e fecal, além de problemas no assoalho pélvico que comprometem a qualidade de vida da mulher (ANDRADE et al., 2023; WHO, 2018). Essas consequências, frequentemente naturalizadas ou silenciadas no discurso médico, revelam uma lacuna crítica na abordagem do parto como evento integral de saúde.

Além dos impactos clínicos diretos, as experiências de dor não gerenciada, intervenções coercitivas e tratamento desumanizado durante o parto contribuem para a medicalização de corpos femininos em contextos de vulnerabilidade, muitas vezes reforçando estigmas de gênero e raça. A mulher, nesse cenário, não é apenas

paciente, mas também vítima de um sistema que historicamente prioriza a eficácia técnica em detrimento da escuta e do respeito às suas escolhas (MONTEIRO et al., 2022).

Dessa forma, é fundamental avançar na formulação de políticas públicas que não apenas regulem essas práticas, mas que promovam a mudança cultural necessária para reverter a lógica de violência institucionalizada nos serviços obstétricos. Isso inclui a valorização do parto humanizado, a formação de profissionais em práticas baseadas em evidências e o fortalecimento da participação da mulher na construção do seu plano de parto, com base na escuta ativa, no respeito à sua autonomia e na reparação dos danos já sofridos.

2.1. Consequências Psicológicas e Emocionais

As repercussões emocionais e psicológicas da violência obstétrica vêm ganhando cada vez mais atenção nas pesquisas contemporâneas, dado o seu impacto profundo e duradouro na saúde mental das mulheres. Mais do que um evento isolado, o parto violento pode constituir um trauma com efeitos semelhantes aos de outras formas de violência institucional, gerando transtornos como estresse pós-traumático (TEPT), depressão pós-parto, ansiedade generalizada e dificuldades no vínculo com o recém-nascido (SILVA et al., 2021; RIBEIRO et al., 2022).

Ao ser submetida a práticas abusivas, como intervenções sem consentimento, desrespeito verbal ou negligência, a mulher pode vivenciar sentimentos intensos de impotência, medo e abandono. Segundo estudo recente de Andrade et al. (2023), mulheres que relatam experiências de violência obstétrica demonstram níveis significativamente mais altos de sofrimento psíquico no puerpério. A dor emocional é agravada pela ausência de escuta ativa e de acolhimento no momento do parto, o que rompe com a expectativa de cuidado e proteção que deveria marcar esse processo.

Além disso, os efeitos emocionais não se limitam ao momento imediato do pós-parto. Muitas mulheres desenvolvem aversão a futuras gestações, dificuldades na sexualidade e um sentimento crônico de insegurança diante de instituições de saúde. A literatura aponta que a violência obstétrica pode romper o senso de agência da mulher sobre seu corpo e sua maternidade, o que, por sua vez, compromete o desenvolvimento de um vínculo afetivo saudável com o bebê (OLIVEIRA et al., 2020).

Essas marcas emocionais se entrelaçam com fatores culturais e estruturais que culpabilizam as mulheres por suas próprias experiências traumáticas. A culpabilização e o silenciamento dificultam o reconhecimento do trauma e o acesso ao cuidado psicológico adequado, perpetuando o ciclo de sofrimento. Assim, o debate sobre as consequências psicológicas da violência obstétrica precisa integrar uma crítica mais ampla à cultura institucional do parto e à necessidade de políticas de saúde mental que incluam a escuta qualificada dessas mulheres (CUNHA et al., 2022).

2.2. Impactos nas Relações Familiares e Sociais

A violência obstétrica também reverbera de forma significativa nas relações familiares e sociais, estendendo seus efeitos para além da vivência individual da mulher. O trauma do parto pode dificultar a intimidade com o parceiro, afetar a comunicação familiar e comprometer o suporte emocional necessário no puerpério. Estudos recentes, como o de Martins et al. (2023), destacam que mulheres que passam por essa forma de violência tendem a se isolar emocionalmente e a enfrentar conflitos conjugais, especialmente quando suas queixas são invalidadas por familiares ou parceiros.

No vínculo com o bebê, as consequências podem ser ainda mais sensíveis. A literatura já aponta uma associação entre experiências traumáticas no parto e a dificuldade de estabelecer uma vinculação afetiva segura com o recém-nascido (PEREIRA et al., 2021). Esse processo é agravado quando a mulher associa o momento do nascimento a dor, medo e sofrimento, o que pode comprometer a experiência da maternidade como um todo.

Além do ambiente doméstico, a violência obstétrica repercute nas relações com o sistema de saúde. Muitas mulheres desenvolvem fobia de atendimentos médicos e evitam retornar a serviços de saúde, mesmo em situações de necessidade. Essa quebra de confiança institucional representa uma barreira importante à continuidade do cuidado e reflete a urgência de reformas que promovam o acolhimento e o respeito às usuárias dos serviços de saúde pública.

2.3. Reflexões e Possibilidades de Enfrentamento

A superação da violência obstétrica exige mais do que protocolos técnicos: requer uma transformação cultural profunda nas formas de atenção ao parto e no reconhecimento dos direitos das mulheres. Trata-se de um fenômeno multifatorial, que envolve dimensões de gênero, classe, raça e desigualdade social, exigindo, portanto, respostas intersetoriais e críticas à estrutura do sistema de saúde (SOUZA et al., 2023).

Uma estratégia essencial nesse enfrentamento é a valorização da escuta das mulheres. Incluir suas vozes nas instâncias de decisão e planejamento de políticas públicas permite a criação de práticas mais sensíveis às suas necessidades. A formação humanizada de profissionais da saúde, com ênfase em ética, direitos sexuais e reprodutivos e comunicação empática, é apontada por diversos autores como um pilar para a prevenção de abusos e a construção de um parto respeitoso (LIMA et al., 2022).

Também é fundamental fortalecer ações de advocacy e empoderamento feminino. Movimentos sociais, coletivos de mulheres e organizações de apoio ao parto humanizado vêm desempenhando um papel crucial na denúncia da violência obstétrica e na produção de informações acessíveis sobre os direitos das gestantes. Essas iniciativas criam redes de solidariedade que não apenas acolhem, mas também orientam juridicamente e emocionalmente as mulheres em situação de violação.

Por fim, é preciso reforçar a necessidade de responsabilização institucional. Investigações sobre práticas abusivas, canais de denúncia eficazes e mecanismos de reparação devem compor o escopo das políticas de enfrentamento, de modo a garantir que o parto seja uma experiência de dignidade, não de sofrimento. Somente com um compromisso coletivo por mudanças estruturais será possível romper com o ciclo da violência obstétrica e assegurar o respeito integral à vida e aos direitos das mulheres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência obstétrica permanece como uma violação dos direitos humanos que atinge mulheres em um dos momentos mais sensíveis de suas vidas: o parto. Ao longo deste trabalho, foi possível identificar que essa violência se manifesta de formas variadas, desde condutas explícitas, como gritos, humilhações e intervenções sem consentimento, até formas mais sutis, como negligência, omissão de informações e tratamento frio ou impessoal. Embora muitas dessas práticas sejam, infelizmente, naturalizadas por parte dos profissionais e até mesmo das pacientes, é fundamental compreendê-las como expressões de um sistema de saúde ainda marcado por

desigualdades estruturais, relações de poder assimétricas e heranças históricas de medicalização do corpo feminino.

No Brasil, apesar dos avanços legislativos e institucionais, como a Portaria nº 569/2000 e a criação de políticas voltadas à humanização do parto, ainda se observa uma distância considerável entre o que está previsto na legislação e o que é efetivamente garantido na prática assistencial. Muitas mulheres, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade social — como mulheres negras, indígenas, adolescentes, migrantes ou residentes em áreas rurais — continuam a vivenciar o parto como um evento solitário, doloroso e desrespeitoso. Em vez de serem reconhecidas como protagonistas desse momento, são tratadas como objetos passivos de um sistema tecnocrático e hierarquizado, no qual suas vozes são frequentemente silenciadas.

Os impactos dessa violência não se encerram na sala de parto. As evidências demonstram que ela pode desencadear consequências emocionais e psicológicas profundas, como transtornos de ansiedade, depressão pós-parto, estresse pós-traumático, além de afetar negativamente o vínculo com o recém-nascido e comprometer o exercício da maternidade. Esses efeitos também se estendem às relações familiares, podendo gerar distanciamento emocional entre a mulher e seus familiares ou companheiros, além de reduzir a confiança nos serviços de saúde, criando uma barreira importante ao acompanhamento médico em momentos futuros da vida reprodutiva.

Nesse cenário, torna-se imprescindível que o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus profissionais repensem suas práticas e comprometam-se com uma assistência obstétrica verdadeiramente humanizada, baseada em evidências científicas e orientada por princípios éticos, de equidade e justiça social. A escuta qualificada, o respeito às decisões das gestantes, a valorização do parto como experiência subjetiva e não meramente biológica, e a presença de acompanhantes de escolha da mulher durante todo o processo são elementos centrais para a construção de um cuidado mais digno e respeitoso.

Entretanto, para que esse processo de transformação se consolide, é necessário um esforço coletivo e estruturado, que vá além da sensibilização individual dos profissionais. É urgente investir na formação continuada das equipes de saúde, com enfoque em gênero, raça, direitos humanos e práticas baseadas em evidências. Mais do que instrução técnica, é necessário promover mudanças culturais dentro das instituições, desnaturalizando posturas autoritárias e paternalistas ainda vigentes na atenção obstétrica.

Além disso, o envolvimento das próprias mulheres é estratégico na luta contra a violência obstétrica. O fortalecimento de redes de apoio, de movimentos sociais, de coletivos feministas e de espaços de denúncia e escuta acolhedora permite que as mulheres compartilhem suas experiências, se reconheçam como sujeitas de direitos e exijam mudanças nas políticas públicas de saúde. A criação de ouvidorias eficazes nos hospitais, com protocolos de atendimento às vítimas de violência obstétrica, pode ser uma medida efetiva para promover responsabilização e melhorias no serviço.

Dado o caráter de revisão desta pesquisa, torna-se relevante propor caminhos para futuros estudos. Primeiramente, é necessário investir em pesquisas qualitativas que deem voz às mulheres que passaram por situações de violência obstétrica, especialmente nos contextos de maior invisibilidade social, como comunidades indígenas, quilombolas, periferias urbanas e áreas de difícil acesso. Conhecer as experiências dessas mulheres com profundidade é essencial para compreender as

múltiplas faces da violência obstétrica e propor soluções adequadas à realidade de cada território.

Também é importante que novas investigações explorem os fatores institucionais e formativos que perpetuam essas práticas. Quais são os elementos presentes na formação acadêmica e na cultura hospitalar que contribuem para a reprodução de práticas violentas? Como os profissionais de saúde compreendem e vivenciam o conceito de parto humanizado? Quais barreiras enfrentam para sua implementação efetiva? Essas perguntas ainda carecem de respostas mais robustas e atualizadas.

Outro campo promissor é o estudo das experiências exitosas de humanização do parto em unidades de saúde que conseguiram, mesmo diante de dificuldades estruturais, promover um atendimento respeitoso e centrado na mulher. Mapear essas boas práticas pode ajudar a construir modelos replicáveis em outras regiões do país, servindo como referência para políticas públicas e ações de capacitação profissional.

Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas integrem perspectivas interdisciplinares — envolvendo áreas como saúde pública, sociologia, psicologia, direito e antropologia — para analisar a violência obstétrica em sua complexidade. O enfrentamento desse fenômeno exige compreender não apenas as práticas assistenciais, mas também os discursos, valores, normas sociais e estruturas institucionais que o sustentam.

Portanto, é necessário reafirmar que o combate à violência obstétrica não pode ser uma tarefa isolada. É um compromisso ético e coletivo que envolve profissionais de saúde, instituições formadoras, gestores, legisladores, sociedade civil organizada e as próprias mulheres. Somente a partir do reconhecimento do parto como um direito e de um investimento contínuo na humanização da assistência será possível transformar a experiência de nascer em um momento de cuidado, respeito e dignidade para todas.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, G. P. et al. Parto cesáreo: quem o deseja? Em quais circunstâncias? **Cadernos de Saúde Pública**, v. 19, n. 6, p. 1611-1620, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/nBkJXGcgQRrsrGWspc36J9Q/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

BRANDT, G. P. et al. Violência obstétrica: a verdadeira dor do parto. **Revista Gestão & Saúde**, v. 19, n. 1, p. 19-37, 2018. Disponível em: <https://www.herrero.com.br/files/revista/file2a3ed78d60260c2a5bedb38362615527.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

BRASIL. **Cadernos HumanizaSUS**. v. 4: humanização do parto e do nascimento. Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: https://www.redehumanizasus.net/sites/default/files/caderno_humanizasus_v4_humanizacao_parto.pdf. Acesso em: 12 fev. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, 1998. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 12 fev. 2025.

CINSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ **Serviço: conheça os direitos da gestante e lactante**. CNJ, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-conheca-os-direitos-da-gestante-e-lactante/2019/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

COELHO, J. A.; ANDRADE, A. F. V.; ALMEIDA, B. V. Violência obstétrica: a agressão silenciosa nas salas de parto. **Pretextos**, v. 5, n. 9, p. 719-740, 2020. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/pretextos/article/view/22182/17104>. Acesso em: 12 fev. 2025.

CUNHA, C. C. A. **Violência obstétrica: uma análise sob o prisma dos direitos fundamentais**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <http://bdm.unb.br/handle/10483/10818>. Acesso em: 12 fev. 2025.

D'AGUIAR, J. M.; D'OLIVEIRA, A. F. P. L.; SCHRAIBER, L. B. Violência institucional, autoridade médica e poder nas maternidades sob a ótica dos profissionais de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 29, n. 11, p. 2287-2296, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n11/15.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

D'ORSI, E. et al. Desigualdades sociais e satisfação das mulheres com o atendimento ao parto no Brasil: estudo nacional de base hospitalar. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 30, p. S154-S168, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/ZfLNJPCljcrxDbRVg4sfj4S/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

FAÚNDES, A.; CECATTI, J. G. A operação cesárea no Brasil: incidência, tendências, causas, consequências e propostas de ação. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 7, n. 2, p. 150-173, 1991. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/9xcHKxSZG77NTjTZqCG6zmy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

GARCÍA-JORDÁ, D.; DÍAZ-BERNAL, Z.; ÁLAMO, M. A. El nacimiento en Cuba: análisis de la experiencia del parto medicalizado desde una perspectiva antropológica. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 7, p. 1893-1902, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/ZNngf88gftqt6ftj5tG3Mpbb/?format=pdf&lang=es>. Acesso em: 12 fev. 2025.

HEIMANN, L. S.; IBANHES, L. C.; BARBOZA, R. **O público e o privado na saúde**. São Paulo: Hucitec, 2005.

MACHADO, M. H. Trabalho e emprego em saúde. In: GIOVANELLA, L. et al. **Políticas e sistema de saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2012.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2011.

MARQUES, S. B. Violência obstétrica no Brasil: um conceito em construção para a garantia do direito integral à saúde das mulheres. **Cadernos Ibero-americanos de Direito Sanitário**, 2020. Disponível em:

<https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/585>. Acesso em: 10 fev. 2025.

MARTINS, F. L. et al. Violência obstétrica: uma expressão nova para um problema histórico. **Revista Saúde em Foco**, n. 11, p. 413-423, 2019. Disponível em: <https://www.studocu.com/pt-br/document/centro-universitario-mauricio-de-nassau/legislacao-e-exercicio-profissional-da-enfermagem/034-violencia-obstetrica-uma-expressao-nova-para-um-problema-historico/11169843>. Acesso em: 12 fev. 2025.

MONTIEL, C. **As faces da violência obstétrica**. 2017. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jordi/172-violenciaobstetrica/violencia-obstetrica/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. **Prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2014. Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_por.pdf. Acesso em: 12 fev. 2025.

PALMA, C. C.; DONELLI, T. M. S. Violência obstétrica em mulheres brasileiras. **Psico**, v. 48, n. 3, p. 216-230, 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6123768>. Acesso em: 12 fev. 2025.

PEREIRA, J. S. et al. Violência obstétrica: ofensa à dignidade humana. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 15, n. 1, p. 103-108, 2016. Disponível em: <https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/6646>. Acesso em: 12 fev. 2025.

REBELO, F. et al. High cesarean prevalence in a national population-based study in Brazil: the role of private practice. **Acta Obstetrica et Gynecologica**, v. 89, p. 903-908, 2010. Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3109/00016349.2010.484044>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SERRA, M. C. M. **Violência obstétrica em (des)foco: uma avaliação da atuação do judiciário sob a ótica do TJMA, STF e STJ**. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível em: <http://tedebc.ufma.br:8080/jspui/bitstream/tede/2159/2/MaianeSerra.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2025.

SILVA-CARVALHO, I.; SANTANA-BRITO, R. Formas de violência obstétrica vivenciadas por puérperas que tiveram parto normal. **Enfermería Global**, n. 47, p. 80-88, 2017. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n47/pt_1695-6141-eg-16-47-00071.pdf. Acesso em: 12 fev. 2025.

TESSER, C. D. et al. Violência obstétrica e prevenção quaternária: o que é e o que fazer. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 10, n. 35, p. 1-

12, 2015. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/1013/716>. Acesso em: 12 fev. 2025.

VIACAVA, F. et al. SUS: oferta, acesso e utilização de serviços de saúde nos últimos 30 anos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 6, p. 1751-1762, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/8R6QRyHLFb4S7FXh8CDd5kf/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 fev. 2025.

VIEIRA, R. S. **Violência obstétrica – práticas no processo do parto e nascimento: uma revisão integrativa**. 2016. Monografia (Graduação em Enfermagem). [S. l.]: [s. n.], 2016.